

CAEPIA 2024

XX Conferencia de la Asociación Española
para la Inteligencia Artificial

A Coruña
19-21 Junio

Editores

Amparo Alonso

Universidade da Coruña
A Coruña, España

Bertha Guijarro

Universidade da Coruña
A Coruña, España

Óscar Fontenla

Universidade da Coruña
A Coruña, España

Noelia Sánchez

Universidade da Coruña
A Coruña, España

Beatriz Pérez

Universidade da Coruña
A Coruña, España

David Camacho

Universidad Politécnica de Madrid
Madrid, España

Juan R. Rabuñal

Universidade da Coruña
A Coruña, España

Manuel Ojeda-Aciego

Universidad de Málaga
Málaga, España

Jesús Medina

Universidad de Cádiz
Cádiz, España

José Riquelme

Universidad de Sevilla
Sevilla, España

Alicia Troncoso

Universidad Pablo de Olavide
Sevilla, España

Eva Onaindia

Universitat Politècnica de València
Valencia, España

Alberto Bugarín

Universidade de Santiago de Compostela
A Coruña, España

José Antonio Gámez

Universidad de Castilla la Mancha
Albacete, España

María José Del Jesús Díaz

Universidad de Jaén
Jaén, España

Luis Martínez

Universidad de Jaén
Jaén, España

Francisco Bellas

Universidade da Coruña
A Coruña, España

Sara Guerreiro

Universidade da Coruña
A Coruña, España

Alejandro Rodríguez

Universidad Politécnica de Madrid
Madrid, España

José Alberto Benítez

Universidad de León
León, España

María del Mar Marcos

Universitat Jaume I
Castelló de la Plana, España

III Taller de Grupos de investigación españoles de IA en Biomedicina (IABiomed)

Sesión General

Breast Cancer Detection by Fusing Thermal Images and Clinical Features	633
<i>Cesar Dominguez, Isabel García Chamorro, Jónathan Heras, Ruben Macía Nuñez, Eloy Mata y Vico Pascual</i>	
Mejorando el diagnóstico de cáncer de mama usando características radiómicas de diferentes herramientas software	638
<i>Eduardo Almeda Luna, Jose María Luna y Sebastián Ventura</i>	
Anomaly Detection in Electroencephalograms for Photosensitivity Diagnosis	644
<i>Fernando Martins, Víctor M. Gonzalez, José R. Villar, María Antonia Gutiérrez, Pablo Calvo Calleja, Sara Urdiales Sánchez, Ricardo Díaz Pérez y Alinne Dalla-Porta Acosta</i>	
Synthesis of Prostate MRI Scans: A Comparison of StyleGAN2-ADA and Latent Diffusion Models	650
<i>Claudia Giardina, Veronica Vilaplana, Montserrat Pardàs y Oriol Guardia</i>	
Model of Immune and Respiratory Systems: Cytokine Storm after Infection pilot.....	656
<i>José Ignacio Lorenzo, María Dolores Corbacho y Fernando Corbacho</i>	
Aprendizaje Automático para Combatir la Toxicidad en Conversaciones sobre Salud en Línea	662
<i>Jorge Paz-Ruza, Amparo Alonso-Betanzos, Bertha Guijarro-Berdiñas y Carlos Eiras-Franco</i>	
Estudio preliminar para la detección automática de estrés y relajación sustituyendo la señal de sudoración por la de respiración	668
<i>Jose Luis Jodra, Nagore Sagastibeltza, Asier Salazar-Ramirez, Raquel Martínez y Javier Muguerza</i>	
Importance of EEG frontal channels for classification of Alzheimer's and Dementia to facilitate screening with BCI devices.....	674
<i>Bianca Innocenti, Elmo Chavez, Jonah Fernández y Beatriz López</i>	
Clasificación de Historias Clínicas Reales según CIE-10-ES para Localización de Neoplasias mediante Modelos Transformers.....	680
<i>Alejandro Pascual-Mellado, Fernando Gallego, Nuria Ribelles, José M. Jerez y Francisco J. Moreno-Barea</i>	
Deep Learning-Based 3D Dose Reconstruction y Deviation Detection from Positron-Emitter Activations in Proton Therapy	686
<i>Pablo Cabrales, Víctor V. Onecha, José Manuel Udías, David Izquierdo-García y Joaquín L. Herraiz</i>	

Trabajos Destacados

An Analytical Pipeline for Trustworthy AI-based Glioma Grade Diagnosis.....	695
<i>Carla Pitarch, Vicent Ribas y Alfredo Vellido</i>	
Supporting SNOMED CT postcoordination with Knowledge Graph Embeddings	697
<i>Javier Castell-Díaz, Jose Antonio Miñarro-Giménez y Catalina Martínez-Costa</i>	
An Open Source Corpus and Automatic Tool for Section Identification in Spanish Health Records	699
<i>Iker De la Iglesia, María Vivó, Paula Chocrón, Gabriel de Maeztu, Koldo Gojenola y Aitziber Atutxa</i>	
3DR-GNN: Data-driven drug repurposing hypotheses through graph neural networks.....	701
<i>Lucía Prieto-Santamaría y Alejandro Rodríguez-González</i>	
Leveraging NLP for Improving ASD Diagnose: A Machine Learning and Deep Learning Approach	703
<i>Sergio Rubio-Martín, María Teresa García-Ordás, Martín Bayón-Gutiérrez, Natalia Prieto-Fernández y José Alberto Benítez-Andrades</i>	
HURON: A quantitative framework for assessing human readability in ontologies.....	705
<i>Francisco Abad-Navarro, Catalina Martínez-Costa y Jesualdo Tomás Fernández-Breis</i>	

Aprendizaje Automático para Combatir la Toxicidad en Conversaciones sobre Salud en Línea

Jorge Paz-Ruza, Amparo Alonso-Betanzos, Bertha Guijarro-Berdiñas, Carlos Eiras-Franco

Grupo LIDIA, CITIC
Universidade da Coruña
A Coruña, España

Email: {j.ruza, amparo.alonso.betanzos, berta.guijarro, carlos.eiras.franco}@udc.es

Resumen—En temas relacionados con la salud pública, la toxicidad de usuarios en conversaciones en redes sociales puede ser una fuente de conflicto social o promover comportamientos peligrosos sin base científica. Los métodos existentes para combatir esta toxicidad únicamente detectan conductas inadecuadas; en este trabajo, exploramos la idea de combatirla predictivamente, anticipando dónde un usuario podría interactuar de forma tóxica en discusiones sobre salud pública. Aplicando una metodología de Aprendizaje Automático con Filtrado Colaborativo, predecimos la toxicidad en conversaciones sobre COVID entre cualquier usuario y subcomunidad de *Reddit*. La rendimiento alcanzado por nuestro método supera el 80 % en métricas relevantes al problema, permitiendo evitar el emparejamiento de usuarios y subcomunidades conflictivos.

Términos Clave—Aprendizaje Automático, Datos Diáricos, COVID-19, Salud Pública, Filtrado Colaborativo, Toxicidad en Línea

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la descentralización de la comunicación en línea y la expansión de las redes sociales ha favorecido la popularidad de los temas relacionados con salud pública en las conversaciones en línea; más del 80 % de ciudadanos de los EEUU utilizan los medios en línea para sus consultas médicas antes de acudir a un doctor. Esta dependencia de la sociedad en los medios digitales para informarse de temas tan importantes como salud y enfermedades implica una necesidad primordial de asegurar la buena naturaleza de las conversaciones e información de estos temas en internet.

Sin embargo, las redes sociales se han también caracterizado por un aumento pronunciado de desinformación y comportamientos tóxicos, como discursos de odio, acoso, etc. En temas relacionados con la salud pública, como el COVID, esta toxicidad puede alimentar conflicto social y político, o promover conductas peligrosas sin base científica [1], [2].

Entre las redes sociales, *Reddit* es popular en trabajos en IA médica, p.ej. para detección temprana de auto-lesión y depresión [3] o anorexia [4]. La estructura jerárquica y descentralizada convirtió a *Reddit* en un centro de debate acalorado durante el comienzo de la pandemia de la COVID, con más de 200.000 *posts* diarios relacionados [5]. Por otro lado, *Reddit* es conocido por su alto porcentaje de interacciones tóxicas, realizadas por más del 15 % de los usuarios [6], siendo estas las más leídas y visitadas [1]. Sorprendentemente, más de un 80 % de los usuarios varían su grado de toxicidad entre

distintas subcomunidades o *subreddits* de *Reddit*, indicando que la toxicidad de un usuario en una subcomunidad no depende únicamente de las características del usuario o del *subreddit*, sino de la interacción de ambas [6].

Los esfuerzos para combatir esta toxicidad durante los episodios de desinformación en la pandemia de la COVID se centraron en detectar subcomunidades o comentarios tóxicos [7] [8] y vetar a usuarios que exhibían estas conductas [9]. Sin embargo, estas son únicamente medidas reactivas, únicamente evitando situaciones críticas e implicando comúnmente la asistencia de un operador humano; no solucionan el problema de base, sino que tienden a empeorarlo a largo plazo al favorecer que los usuarios tóxicos se acumulen en comunidades radicales con más potencial de desinformación y riesgo público [6]. Nuestra aproximación, en cambio, busca luchar contra la toxicidad en conversaciones sobre salud en línea de forma predictiva: en vez de detectar quién y donde *ha sido* tóxico, proponemos predecir quién y dónde *será* tóxico.

En este trabajo, exploramos la anticipación a conductas tóxicas en conversaciones sobre COVID en *Reddit*, prediciendo la toxicidad esperada de cualquier usuario en cualquier subcomunidad. Nuestra aproximación modela las características latentes de toxicidad de usuarios y subcomunidades mediante Factorización Matricial y Procesamiento de Lenguaje Natural y podría permitir, por ejemplo, evitar la recomendación a usuarios de subcomunidades donde se presume actuarán de forma tóxica, ayudando a reducir la aparición de contenidos en línea potencialmente peligrosos en temática de salud pública.

II. ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

Con el objetivo de utilizar datos reales, recopilamos comentarios de *Reddit* a través de la plataforma de archivado *PushShift* [10]. El proceso de adquisición, filtrado y preprocesado de datos utilizado, que se muestra en la figura 1, es el siguiente:

1. Se utilizó *PushShift* para obtener los comentarios publicados en el *subreddit* *r/coronavirus* durante Marzo de 2021 (este intervalo aproxima el comienzo de las campañas de vacunación de la COVID a nivel mundial).
2. Para cada usuario autor de comentarios obtenidos en 1), extraemos hasta 1000 de sus comentarios en todo *Reddit* entre Enero y Junio de 2021 y los añadimos al conjunto.

Figura 1: Proceso de adquisición, filtrado y preprocesado de datos de comentarios de *Reddit*.

3. Eliminamos aquellos comentarios en subreddits en los que han comentado ≤ 20 usuarios, para descartar aquellos sin suficiente conversación.
4. Eliminamos “comentarios genéricos” del conjunto, i.e. aquellos no representativos del subreddit al que pertenecen y no relacionados con la COVID, mediante un método basado en palabras clave para cada subreddit s :
 - a) Identificar *popular(s)*, el conjunto de las 100 palabras más populares en s .
 - b) Identificar *popular(\bar{s})*, el conjunto de las 100 palabras más populares fuera de s .
 - c) Calcular $specific(s) = popular(s) \setminus popular(\bar{s})$, i.e. las palabras populares específicas a s .

- d) Etiquetar comentarios como relacionados a la COVID si contiene palabras clave como “COVID”, “vaccine”, “pfizer”, “lockdown”...¹
- e) Etiquetar comentarios como *genéricos* si no contienen ninguna palabra de *specific(s)* y no están relacionados con la COVID.

5. Obtener la toxicidad de cada comentario $tox(e) \in [0, 1]$ utilizando el modelo de lenguaje *Detoxify-original* [8].

De esta forma, se obtuvieron 625.673 comentarios publicados por 25.893 usuarios en 331 subreddits, que se agrupan en 175.531 interacciones únicas usuario-subreddit, sobre las cuales queremos predecir su toxicidad. Observamos varias características interesantes en las interacciones de los usuarios en *Reddit*, en base a la distribución de los datos:

- Hay un gran número de usuarios inactivos o *nicho* en *Reddit*, i.e. que publican en pocos subreddits: cada usuario interactúa de media con $\approx 6,77$ subreddits. Esta dispersión es típica en datos diádicos (que relacionan dos entidades) e influye negativamente en el entrenamiento de modelos de Aprendizaje Automático.
- La mayoría de usuarios no publica comentarios tóxicos al conversar sobre salud en *Reddit*, con un 9,96 % de comentarios tóxicos en el conjunto, cifra similar a trabajos previos [6]. Además, como muestra la Figura 2, la toxicidad de un usuario en un subreddit tiende a ser consistente (tóxica o no tóxica, como indican los picos de la distribución en las toxicidades 0 y 1).

Figura 2: Distribución de la toxicidad media de los comentarios de cada interacción (usuario, subreddit) del conjunto. Nótese la escala logarítmica en el eje y .

III. MÉTODOS

Esta sección describe las técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y Factorización Matricial que permiten identificar la toxicidad de comentarios existentes y utilizar esta información para modelar la toxicidad de interacciones usuario-subreddit futuras, respectivamente.

III-A. *Detoxify*

Para etiquetar la toxicidad de los comentarios utilizamos *Detoxify-original* [8], un modelo de lenguaje pre-entrenado. No

¹Las palabras clave completas y otros detalles de implementación pueden encontrarse en <https://github.com/Kominaru/TFM>

re-entrenamos el modelo, sino que aplicamos el paradigma de Aprendizaje por Transferencia, tomando la salida del modelo pre-entrenado para cada comentario c (la probabilidad de la etiqueta “toxic”) como su toxicidad $tox(c) \in [0, 1]$.

Nótese que $tox(c)$ es la toxicidad de un comentario individual; para definir la toxicidad de una interacción completa usuario-subreddit, es necesario combinar las toxicidades (p.ej. calculando la toxicidad media) de los comentarios en dicha interacción.

III-B. Factorización Matricial (MF)

Como anticipamos en la Sección II, la tarea a resolver involucra el uso de datos diádicos, que relacionan entidades de dos tipos, y buscamos predecir la toxicidad de una nueva interacción usuario-subreddit dada.

En un conjunto diádico consistente de interacciones entre n usuarios y m ítems (correspondientes a usuarios y subreddits, pero utilizamos aquí la terminología estándar), el espacio de posibles interacciones se puede representar como una matriz de tamaño $n \times m$. Esta técnica busca factorizar esta matriz en dos matrices U y V , de tamaño $n \times d$ y $d \times m$ respectivamente, donde $d \ll m, n$ es el número de características latentes. Como muestra la Figura 3, se obtienen dos matrices de tamaño mucho menor a la original ($(n+m) \times d$ vs. $n \times m$), donde cada columna de V representa las características latentes de un ítem (aquí, las particularidades de un subreddit) y cada fila de U representa las preferencias de un usuario de acuerdo a dichas características (aquí, los patrones de toxicidad del usuario).

Este modelado de las interacciones utilizando MF facilita su uso para predecir los valores de nuevas interacciones: utilizando U y V estos valores (correspondientes a la toxicidad de la interacción, en nuestro caso) se pueden computar como el producto escalar dos vectores (fila y columna) de tamaño d .

Utilizar MF para modelar un conjunto diádico requiere elegir cómo obtener las representaciones latentes de los usuarios e ítems (columnas de V y filas de U). En la Sección IV detallamos nuestra aproximación por Filtrado Colaborativo (CF), mediante la cual estas representaciones son aprendidas por un modelo de Aprendizaje Automático de forma implícita a partir de las interacciones existentes.

IV. PROPUESTA

Esta sección define formalmente la tarea de clasificación, el método de Aprendizaje Automático propuesto para resolverla, y la política de evaluación utilizada.

En el conjunto de datos diádicos de conversaciones en línea en Reddit, sean U y S los conjuntos de usuarios y subreddits presentes. Este conjunto inicial presenta datos en forma de comentarios $c \in (u, s)$, publicados por el usuario $u \in U$ en el subreddit $s \in S$. Como introdujimos en la Sección III, podemos calcular la toxicidad $tox(c) \in [0, 1]$ de cada comentario utilizando el modelo de lenguaje Detoxify [8].

El objetivo es predecir la toxicidad de una interacción no observada C entre un usuario u y un subreddit s , definida por los n comentarios publicados por u en s , tal que $C(u, s) = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$.

Figura 3: Técnica de Factorización Matricial (MF). La matriz completa de interacciones se modela como dos matrices de baja dimensionalidad U y V , que representan las características latentes de usuarios e ítems, respectivamente. El valor resultante de cualquier interacción puede obtenerse como el producto escalar de una columna de V y una fila de U .

Para hacer los resultados de este trabajo fácilmente interpretables y cuantificables para la comunidad científica, planteamos esta tarea como una clasificación binaria: predecir si la interacción $C(u, s)$ será tóxica o no tóxica. A nivel de etiquetado, computamos esta clase binaria como:

$$tox(C(u, s)) = \text{round}\left(\frac{\sum_{c \in C(u, s)} tox(c)}{|C(u, s)|}\right) \quad (1)$$

por lo que lo que $tox(C(u, s))$ será 0 si la toxicidad media de los comentarios de u en s no supera 0.5, y viceversa.

IV-A. Particionado de Datos

Predecir la toxicidad de interacciones en nuestro conjunto requiere aprender previamente las características latentes del usuario y el subreddit, lo que impide el uso de técnicas de particionado tradicionales: podrían crear particiones de Prueba con interacciones de usuarios y subreddits con los que el modelo no ha sido entrenado, algo denominado *problema del comienzo en frío*.

En el Estado del Arte [11], la técnica más común en este tipo de datos es *LOLI (Leave One Last Item)*, que reserva para el conjunto de prueba la última interacción (u, s) para cada usuario con ≥ 2 interacciones. Sin embargo, este método es incompatible con nuestra tarea, pues nuestro conjunto no tiene una etiqueta temporal única por interacción, y LOLI está diseñado para tareas evaluadas mediante *ranking*. Por ello, proponemos adaptar el método LOLI tradicional a tareas de clasificación binaria (véase Figura 4) de la siguiente forma:

1. Para cada usuario con $n \geq 2$ interacciones tóxicas, 1 de ellas se añade al conjunto de prueba y las $n - 1$ restantes al conjunto de entrenamiento.
2. Se repite el proceso descrito en 1), en este caso con las interacciones no tóxicas.

Figura 4: Adaptación de la estrategia de particionado LOLI [11] para clasificación binaria en datos diádicos. Nótese que este proceso se repite para partir el conjunto de entrenamiento en los conjuntos de entrenamiento y validación finales.

3. Para cada subreddit, comprobamos si todas sus interacciones tóxicas están en el conjunto de prueba. Si lo están, cambiamos una de ellas al conjunto de entrenamiento
4. Se repite el proceso descrito en 3), en este caso con las interacciones no tóxicas.
5. Los pasos 1 a 4 se repiten para partir el conjunto de entrenamiento en un conjunto de entrenamiento final y un conjunto de validación.

El Cuadro I muestra, para el conjunto completo y las particiones de entrenamiento, validación y prueba, las interacciones totales, tóxicas y no tóxicas, y los usuarios y subreddits únicos.

Cuadro I: Estadísticas del conjunto de interacciones sobre COVID en Reddit.

	Interacciones	Interacciones No Tóxicas	Interacciones Tóxicas	Usuarios Únicos	Subreddits Únicos
Conjunto Completo	175.531	158.578	16.953	25.893	331
Entrenamiento	123.076	111.850	11.226	25.893	331
Validación	23.954	22.220	1.734	22.314	331
Test	28.501	24.508	3.993	24.577	331

IV-B. Modelo Propuesto

Para resolver la tarea de predecir la toxicidad de conversaciones sobre COVID en las interacciones entre usuarios y subreddits, hemos diseñado una arquitectura basada en técnicas de Filtrado Colaborativo por Factorización Matricial (MF). Recordemos que los datos de entrada incluyen los identificadores de usuario y subreddit, y la salida es la toxicidad esperada de los comentarios de la interacción entre ambos. Mediante MF, modelamos la toxicidad de la interacción como:

$$\text{tox}(C(\mathbf{u}, \mathbf{s})) = \sigma(\langle \mathbf{U}_u + \mathbf{b}_{users}, \mathbf{V}_s + \mathbf{b}_{subs} \rangle) \quad (2)$$

es decir, el producto escalar de dos vectores latentes de características de usuarios $\mathbf{U}_u \in \mathbb{R}^d$ y particularidades de subreddits $\mathbf{V}_s \in \mathbb{R}^d$. Previo al producto escalar, aplicamos dos vectores de sesgo inductivo \mathbf{b}_{users} y \mathbf{b}_{subs} comunes a todos los usuarios y subreddits, respectivamente; esta modificación no añade expresividad al modelo, pero trabajos previos y nuestra experimentación han observado que ayuda a prevenir el sobreajuste del modelo [12]. Finalmente, se aplica una activación sigmoideal para restringir los valores de $\text{tox}(C(\mathbf{u}, \mathbf{s}))$ a $[0, 1]$. La Figura 5 sintetiza visualmente la topología de este modelo.

Para seleccionar los hiperparámetros del modelo realizamos una búsqueda en rejilla con el siguiente espacio de búsqueda: $d \in \{32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048\}$, $\text{learning rate} \in \{10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}\}$, regularización L2 [13] $\in \{10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}, 0\}$, tamaño de $\text{batch} \in \{256, 1024, 4096, 16384\}$, y un máximo de 1000 epochs . Usamos el optimizador Adam [14] con una función de pérdida de Entropía Binaria Cruzada (BCE), así como una política de parada temprana [15] con tolerancia $\delta = 0,005$ y paciencia $p = 7$ para prevenir el sobreajuste. La configuración del mejor modelo, que evaluamos en la sección V, fue $d = 128$, $\text{learning rate} 10^{-5}$, $L2 = 10^{-4}$ y tamaño de batch 1024.

Figura 5: Topología del modelo de Aprendizaje Automático propuesto para predecir la toxicidad de conversaciones sobre COVID en interacciones usuario-subreddit en la plataforma Reddit. El modelo recibe los identificadores del usuario u y subreddit s , y predice la toxicidad esperada $tox(C(u, s)) \in [0, 1]$ del comportamiento del usuario en el subreddit. d es el número de características latentes utilizadas.

IV-C. Métodos de Evaluación

Realizamos la evaluación de la capacidad predictiva de nuestro modelo mediante métricas clásicas de clasificación binaria: exactitud, sensibilidad, especificidad, y media geométrica de la sensibilidad por clase. Nótese que evitamos la medida F1 y AUC-ROC, otras métricas populares, puesto que la media geométrica es más informativa en el caso de datos desbalanceados en los que ambas clases son importantes [16] (recuérdese que nuestros datos de interacciones tienen muchos más ejemplos negativos (no tóxicos) que positivos (tóxicos)). Por completitud y consistencia en la evaluación con trabajos relacionados incluimos la exactitud en el análisis, pero los resultados de esta métrica no son representativos por el desbalanceo de clases presente en los datos [16].

Proponemos tres algoritmos de referencia para comparar el rendimiento de nuestra metodología para predecir la toxicidad de interacciones usuario-subreddit futuras en conversaciones sobre COVID en Reddit; nótese que, puesto que esta es una nueva tarea introducida en este trabajo, no existen modelos estado-del-arte con los que comparar. Los métodos de referencia utilizados, de menos a más complejos, son:

- **NON**: Todas las interacciones se predicen como no tóxicas, la clase mayoritaria.
- **RND**: La interacción se predice como tóxica con una probabilidad p igual a la proporción de interacciones

tóxicas en el conjunto de entrenamiento ($p \approx 0,1$), y viceversa.

- **USR**: Para una interacción $C(u, s)$, se predice la interacción como tóxica con una probabilidad p igual a la proporción de interacciones tóxicas entre las interacciones de entrenamiento de u .

V. RESULTADOS

Esta sección presenta los resultados de nuestro método propuesto para predecir la toxicidad de usuarios en conversaciones sobre COVID en línea en interacciones usuario-subreddit futuras.

El Cuadro II muestra el rendimiento de nuestro método (MDL), descrito en la Sección IV, y de tres métodos referencia, como se presentó en la Sección IV-C. El mejor y segundo mejor resultado de cada métrica se resalta en negrita y subrayado, respectivamente.

Cuadro II: Rendimiento en el conjunto de prueba para de nuestro modelo (MDL) y las tres aproximaciones referencia. Los resultados corresponden a la media y desviación típica de 5 ejecuciones en particionados aleatorios.

	Exactitud	Sensibilidad	Especificidad	M. Geométrica
NON	0.860 ± 0.004	0.000 ± 0.000	1.000 ± 0.000	0.000 ± 0.000
RND	0.794 ± 0.005	0.100 ± 0.011	0.907 ± 0.014	0.301 ± 0.010
USR	0.816 ± 0.023	0.241 ± 0.012	0.910 ± 0.004	0.468 ± 0.010
MDL	0.817 ± 0.005	0.849 ± 0.023	0.810 ± 0.017	0.829 ± 0.018

Nuestro modelo obtuvo la media geométrica más elevada ($\sim 83\%$), un rendimiento elevado para la dificultad de la tarea y considerablemente mejor que las tres líneas de base. Analizando individualmente la sensibilidad por clase observamos que, pese a que su especificidad es menor a la de las líneas de base, esto se debe a que éstas están sesgadas a predecir que las interacciones son no tóxicas: nuestro método es el único que correctamente es capaz de discernir la toxicidad en interacciones usuario-subreddit futuras, con una sensibilidad 4 veces mayor que la de las líneas de base.

En base a los resultados, podemos concluir que el modelo de Aprendizaje Automático propuesto es capaz de predecir con solvencia la toxicidad en conversaciones resultado de interacciones usuario-subreddit. Nuestra aproximación obtiene un mayor rendimiento que métodos no basados en aprendizaje automático y evitando sesgos o sobre-ajuste del modelo.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo, introducimos un modelo de Aprendizaje Automático que predice la toxicidad de la interacción de cualquier usuario y subcomunidad en línea conversando sobre temas de salud pública. Probamos nuestro método con comentarios sobre COVID en Reddit, donde los usuarios suelen comportarse de forma tóxica al hablar de este tema, provocando inflamación social o incluso promoviendo conductas peligrosas sin base científica.

Con esta investigación, contribuimos al Estado del Arte de combatir la toxicidad y la desinformación en conversaciones en línea sobre salud; en contraste con las aproximaciones clásicas, basadas puramente en detección, nuestra metodología pone el

foco en prevenir y predecir los comportamientos tóxicos. Para esto, utilizamos técnicas de Filtrado Colaborativo por Factorización Matricial que permiten aprender las “características de toxicidad” latentes de cada usuario y subreddit y predecir su comportamiento en nuevas conversaciones sobre COVID.

En esta nueva tarea propuesta de clasificación binaria de toxicidad en nuevas interacciones usuario-subreddit, nuestra propuesta alcanza alta sensibilidad ($\sim 80\%$) en ambas clases (tóxica y no tóxica) en un conjunto de gran tamaño que contiene interacciones usuario-subreddit sobre COVID en Reddit. Para poder evaluar dicha tarea, proponemos también una nueva adaptación de la estrategia de particionado LOLI que permite su uso en problemas de clasificación binaria sobre datos diádicos.

En base a la metodología realizada y los resultados obtenidos, identificamos varias líneas de trabajo futuro:

- Un objetivo inmediato es probar nuestra metodología en otros medios en línea que contienen conversaciones sobre salud pública, como Twitter, artículos en línea, comentarios de Youtube, etc., así como otras enfermedades, estado físico, o salud mental; con esto, podremos comprobar la generalidad de nuestro método y aprender mejor de usuarios y sub-comunidades.
- Una opción para buscar un mayor rendimiento de nuestra metodología en el futuro es incorporar información textual al modelo. Realizar esto es un desafío pues cada interacción usuario-subcomunidad puede constar de varios comentarios, lo que dificulta sintetizar información textual significativa; nuestro modelo es capaz de predecir su toxicidad únicamente en base a información implícita, pero la información textual tiene el potencial de mejorar el rendimiento.

VII. AGRADECIMIENTOS

Este trabajo está financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033/ y FEDER *Una manera de hacer Europa* (ayuda PID2019-109238GB-C22), MICIU/AEI /10.13039/501100011033/ y el FSE+ (ayuda FPU21/05783), y la Xunta de Galicia (ED431C 2022/44) mediante fondos ERDF de la Unión Europea. CITIC, como Centro de Investigación acreditado por el Sistema Universitario Galego, está financiado por la Consellería de Cultura, Educación e Universidades de la Xunta de Galicia, apoyado un 80% por el Programa Operacional ERDF Galicia 2014-2020, y un 20% por la Secretaría Xeral de Universidades de la Xunta de Galicia (ED431G 2019/01).

REFERENCIAS

- [1] W. Chipidza, “The effect of toxicity on covid-19 news network formation in political subcommunities on reddit: An affiliation network approach,” *International Journal of Information Management*, vol. 61, p. 102397, 2021.
- [2] M. McCauley, S. Minsky, and K. Viswanath, “The h1n1 pandemic: media frames, stigmatization and coping,” *BMC Public Health*, vol. 13, no. 1, pp. 1–16, 2013.
- [3] U. Naseem, J. Kim, M. Khushi, and A. G. Dunn, “Identification of disease or symptom terms in reddit to improve health mention classification,” in *Proceedings of the ACM Web Conference 2022, WWW '22*, (New York, NY, USA), p. 2573–2581, Association for Computing Machinery, 2022.
- [4] D. E. Losada, F. Crestani, and J. Parapar, “Overview of eRisk at CLEF 2019: Early risk prediction on the internet (extended overview).,” *CLEF (Working Notes)*, 2019.
- [5] “R/redditsecurity - covid denialism and policy clarifications.”
- [6] H. Almerakhi, H. Kwak, and B. J. Jansen, “Investigating toxicity changes of cross-community redditors from 2 billion posts and comments,” *PeerJ Computer Science*, vol. 8, p. e1059, 2022.
- [7] C.-. healthcare coalition, “Detecting misinformation,” 2021.
- [8] L. Hanu and Unitary team, “Detoxify,” Github. <https://github.com/unitaryai/detoxify>, 2020.
- [9] “R/redditsecurity - understanding hate on reddit, and the impact of our new policy.”
- [10] “Reddit statistics,” Sep 2019.
- [11] Z. Meng, R. McCreadie, C. Macdonald, and I. Ounis, “Exploring data splitting strategies for the evaluation of recommendation models,” in *Proceedings of the 14th ACM Conference on Recommender Systems*, pp. 681–686, 2020.
- [12] Z. Zhu, Y. He, X. Zhao, and J. Caverlee, “Popularity bias in dynamic recommendation,” in *Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, KDD '21*, (New York, NY, USA), p. 2439–2449, Association for Computing Machinery, 2021.
- [13] A. Y. Ng, “Feature selection, l_1 vs. l_2 regularization, and rotational invariance,” in *Proceedings of the twenty-first international conference on Machine learning*, p. 78, 2004.
- [14] D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A method for stochastic optimization,” *arXiv preprint arXiv:1412.6980*, 2014.
- [15] L. Prechelt, “Early stopping - but when?,” *Lecture Notes in Computer Science Neural Networks: Tricks of the Trade*, p. 55–69, 1998.
- [16] J. Brownlee, *Imbalanced classification with Python: better metrics, balance skewed classes, cost-sensitive learning*. Machine Learning Mastery, 2020.